

4º do como

norte/nordeste

Arquitetura em cidades "sempre novas": modernismo, projeto e patrimônio.

Construção, tradição e modernismo na obra do arquiteto José Liberal de Castro.

(1) JUCÁ NETO, Clovis Ramiro; (2) ANDRADE, Margarida Julia Farias de Salles.

(1) Arquiteto, Profº Drº do Departamento de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade Federal do Ceará – DAU/UFC

Avenida da Universidade, nº 2820 – Fortaleza/RN, CEP. 60.000. (085) 33 66 74 90

clovisj@uol.com.br

(2) Arquiteta, Profª Mestre do Departamento de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade Federal do Ceará – DAU/UFC

Avenida da Universidade, nº 2820 – Fortaleza/RN, CEP. 60.000. (085) 33 66 74 90

margaridajuliaf@yahoo.com.br

Eixo temático: narrativas históricas

Construção, tradição e modernismo na obra do arquiteto José Liberal de Castro.

RESUMO

Construção, tradição e modernismo permeiam a ação do arquiteto José Liberal de Castro em sua atividade profissional. Um aspecto alimenta o outro, ativando uma integridade inquestionável. Moderno convicto, é, sobretudo, um profundo conhecedor de técnicas construtivas do passado e do presente. Sem cair em pastiche, o arquiteto, quando o projeto convém, recorre às práticas arquitetônicas consagradas pelo tempo e retira do passado referências tipológicas adequando-as aos postulados modernistas. Perseguiremos os liames entre os três aspectos em busca de sínteses para compreensão de sua atividade profissional. Analisaremos alguns de seus projetos e sua tese de Livre docência para comprovarmos a pertinência da tríplice aliança.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura moderna (CE). Construção. Tradição. Modernismo

ABSTRACT

Construction, tradition and modernism permeate the action of the architect José Liberal de Castro in his professional activity. One thing feeds the other, activating an unquestionable integrity. Modern convinced, is, above all, a profound expert of construction techniques of the past and present. Without falling into pastiche, the architect, when the project requires, appeals to time-honored architectural practices and removes from the past typological references adapting it to the modernist assumptions. We will chase the bonds between the three aspects of syntheses in search for understanding of their professional activity. We will analyze some of his project and his teaching Free thesis to prove the relevance of the triple alliance.

KEY WORDS: Modern Architecture (CE). Construction. Tradition . Modernism.

1. Introdução

Estes são os primeiros passos de uma pesquisa que analisa a trajetória arquitetônica dos pioneiros da arquitetura moderna em Fortaleza. A intenção é sistematizar suas bases conceituais, os fundamentos teóricos e seu rebatimento nos objetos construídos.

Não estamos aqui para nos lamentarmos sobre o descaso social em relação à arquitetura moderna; que, inquestionavelmente, de maneira não criteriosa vem desaparecendo do espaço de nossas cidades. É necessária reação, ação para conter a situação. Entender todo o processo da modernidade volta ser um caminho, uma possibilidade. Sabemos também que não somos os únicos, outros colegas já há algum tempo vêm se debruçando sobre a reflexão nas mais diferenciadas maneiras¹. O ideário da arquitetura moderna circulou nos mais diferentes pontos do país e se adequou aos condicionantes locais fazendo valer os princípios modernistas nas mais diversas regiões.

Iniciamos com o arquiteto José Liberal de Castro, certos que muito ainda é preciso ser dito sobre sua obra. A idéia é prosseguir com outros. Com os arquitetos José Neudson Braga, Ivan da Silva Brito, Enéas Botelho, Luís Aragão

Construção, tradição e modernismo permeiam a ação de Liberal de Castro em sua trajetória construída e escrita. Um aspecto alimenta o outro, ativando uma integridade inquestionável. Moderno convicto, é, sobretudo, profundo conhecedor de técnicas construtivas do passado e do presente. Perseguiremos os liames entre os três aspectos em busca de sínteses para compreensão de sua atividade profissional.

2. A criação da Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Arquitetura Moderna².

A partir da década de 50, os arquitetos Roberto Villar de Queiroz, Enéas Botelho, Luís Aragão, José Liberal de Castro, José Neudson Bandeira Braga, Marrocos Aragão e Ivan da Silva Brito retornam ao Ceará. Recentemente diplomados em outros estados do Brasil, trazem o debate sobre a arquitetura e urbanismo modernos (JUCÁ NETO, 2009),

¹ Sobre a obra do Arquiteto Liberal de Castro ver DIÓGENES e PAIVA (2011), PAIVA e DIÓGENES (2011a); ANDRADE; DIÓGENES e DUARTE JR. (1996).

² Ver artigos dos professores do DAU/UFC sobre a Arquitetura Moderna da UFC nas últimas edições do DOCOMOMO.

instauram a prática modernista na ação projetual e aplicam os novos métodos de trabalho na capital cearense. O descompasso face ao desenvolvimento da arquitetura moderna brasileira é lentamente alterado em Fortaleza.

No período, era igualmente comum a elaboração de projetos arquitetônicos por parte de engenheiros, que chegavam à cidade depois de também se graduarem em outras regiões do País. A maioria deles acumulava a função de projetistas, calculistas e construtores, como é o caso do engenheiro Luciano Ribeiro Pamplona. (JUCÁ NETO, 2009).

Na condição de pioneiros da arquitetura, numa terra ainda marcada pela falta de profissionais da área, estes jovens arquitetos enfrentaram as limitações materiais e dificuldades iniciais na afirmação da profissão. Até meados do século XX não se pode falar de uma arquitetura cearense fruto da produção de arquitetos. Predominava a atuação de leigos, a maioria deles desenhistas, que trabalhavam no mais das vezes em parceria com engenheiros civis.

Fortaleza passava por profundas transformações em sua estrutura urbana. Consolidando-se como pólo de atração sobre as demais localidades do Ceará, aumenta de 180.185 para 514.818 habitantes entre as décadas de 1940 e 1960. A repercussão deste elevado crescimento demográfico manifestou-se em diversas esferas da vida pública. Sem uma estrutura econômica que absorvesse tal contingente, agravaram-se as diferenças sociais na capital cearense. A organização do espaço construído refletiu e (re) produziu materialmente a nova conjuntura. (JUCÁ NETO, 2009).

Neste processo, a criação da UFC, em 1954, teve um papel fundamental. Os primeiros edifícios modernos foram construídos no âmbito da Universidade, os primeiros profissionais da arquitetura ali encontraram espaço para divulgar os princípios modernistas aprendidos no Rio de Janeiro e Recife; além do que, a “ação renovadora” da instituição também começava “a se fazer sentir no espaço urbano, exigindo em particular a melhoria da oferta de materiais de construção no comércio” e provocando “o aparecimento de pessoal habilitado no desempenho de novas técnicas”. (CASTRO, 2004).

José Liberal de Castro, individualmente ou em parceria com outros arquitetos, em particular José Neudson Bandeira Braga, foi o autor de inúmeros projetos modernos na Universidade,

acompanhando as suas execuções, participando das decisões no canteiro obra, refletindo, consciente ou inconscientemente, sobre o sentido de uma arquitetura moderna cearense.

3. O arquiteto José Liberal de Castro.

José Liberal de Castro nasceu em Fortaleza em 1926. Em 1944 parte para o Rio de Janeiro. Na então capital federal, ingressa na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Brasil onde conclui o curso de arquitetura em 1955.

No Rio, a adesão ao modernismo é condicionada pelo cotidiano acadêmico e pelo contato com os arquitetos Paulo Santos, Roberto Burle Marx, Sérgio Bernardes, Afonso Eduardo Reidy e engenheiros como Aderson Moreira da Rocha (DIÓGENES, 2011). Não poderia ser melhor a atmosfera intelectual e o ambiente profissional em sua formação.

Retornando ao Ceará foi um dos responsáveis pela difusão dos princípios da arquitetura moderna. Iniciou sua carreira docente junto à Escola de Engenharia, em 1959. Foi professor da Escola de Arquitetura, sendo um de seus fundadores em 1965. É membro do conselho consultivo do IPHAN Nacional e do Instituto Histórico e Geográfico do Ceará³.

4 . Tradição e modernismo na Arquitetura Moderna Brasileira.

A primeira metade do século XX foi um período crítico para a intelectualidade brasileira. Os momentos de crítica puseram em cheque o sentido de nacionalidade até então vigente, em busca de uma nova identidade nacional. Não se pode negar a criticidade na produção intelectual do período. O anseio pela identidade nacional não ficou restrito à literatura e ou a pintura, etc, mas pontuou e contagiou a produção arquitetônica.

Versando sobre o papel da tradição na produção arquitetônica modernista, o arquiteto professor Roberto Castelo (2011) assevera que “ao referenciar a arquitetura oitocentista, os modernistas reconheceram o esforço progressivo de auto-identificação que alimentou a formação de nossa arquitetura [...] tradição e ruptura conformaram a nova linguagem, demandando adequações e certa resistência ao esteticismo importado”. Uma intrínseca

³ Ver síntese bibliográfica elaborada por Paiva e Diógenes (2011).

melodia entre tradição e a modernidade, que rompendo e alimentando-se da própria tradição, orquestrou a música, a pintura, a literatura, a arquitetura, etc, no período áureo do modernismo brasileiro.

Para Castelo, a busca de uma nova linguagem para a arquitetura nacional seguiu livre tanto de tipologias historicistas oitocentista como resistente as importações acríticas do modernismo internacional. O movimento fez os representantes da escola carioca da modernidade arquitetônica ir ao encontro dos postulados universais da arquitetura moderna, mas nunca se separando das condições ontológicas próprias da formação do povo brasileiro durante a colônia. Ali, desenvolvimento tecnológico, uma nova linguagem arquitetônica e a história colonial brasileira deram os braços. Sobre isto vários autores já escreveram.

5. Construção, tradição e modernismo na obra de Liberal de Castro.

Liberal de Castro é herdeiro da vanguarda modernista brasileira que tanto recusou o historicismo e buscou “inspiração e validação fora do território tradicional da arquitetura, nas obras de arte da engenharia civil e na construção utilitária, nos meios de transporte e nas explorações da pintura que são emblemáticas da modernidade” (COMAS, 2004, p.21) como não abandonou o sentido da tradição, da história, mesmo a tradição diretamente associada à École des Beaux-Arts. O arquiteto revela que nos tempos da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Brasil tinha como exercício disciplinar desenhar as ordens clássicas grego-romanas.

Poucos meses após seu retorno à Fortaleza, o diretor do Departamento de Obras e Planejamento da Universidade, o engenheiro Francisco de Alcântara Mota convidou Liberal de Castro a examinar o projeto do novo bloco da Faculdade de Direito, destinado a sua expansão. Tratava-se de um problema curioso, afirma o arquiteto. (CASTRO, 2004, p. 187). A estrutura da obra fora calculada por um escritório do Rio de Janeiro. Como já havia sido licitada, qualquer alteração no projeto “não poderia modificar a disposição estrutural nem tampouco a cubagem do concreto”. (CASTRO, 2004, p.187). A sua participação no risco ficou restrita a remoção de paredes, introdução de sanitários, alteração no ângulo de subida das escadas, ao desenho da curva de visibilidade dos auditórios; enfim, conclui o arquiteto, “realizar, quando possível, o estritamente necessário ao funcionamento correto da obra”. (CASTRO, 2004, p. 187).

Não foi possível intervir no desenho das “fachadas, com altas platibandas, nem na disposição de alguns compartimentos expostos à insolação, muito menos no emprego indiscriminado do vidro”. (CASTRO, 2004, p. 187). Observa que “nada podia ser tentado em favor” do que lhe parecia devido; ou seja; o uso de um sistema de janelas adequado às questões climáticas do Ceará. A observação nos será útil nas próximas linhas.

Na época, a equipe técnica do Departamento era composta pelo engenheiro Fernando Mota, pelo arquiteto Marcus Vinicius Braga Studart e pelos desenhistas Severiano de Barros e João Lázaro de Figueiredo. Não demorou muito, Liberal de Castro fora convidado para integrar o grupo. Anos mais tarde, os engenheiros estruturalistas Hugo Alcântara Mota e José Valdir de Medeiros Campelo, o engenheiro Raimundo Lima, além dos arquitetos José Neudson Bandeira Braga, Ivan da Silva Brito e Luis Carvalho Aragão ampliaram a equipe técnica do setor. Eram atribuições do Departamento os projetos e a construção dos edifícios da Universidade.

Faculdade de Direito.

Poucos anos mais tarde, em 1961, Liberal de Castro projetou, em parceria com José Bandeira Neudson Braga, o antigo Departamento de Cultura da UFC⁴. Ao descrevê-lo, o arquiteto sugere caminhos para o entendimento de um sentido para a aliança - **construção, tradição e modernismo** - que perseguiremos com uma etapa da pesquisa sobre os fundamentos de sua obra.

⁴ Atual Pró-Reitoria de Extensão.

FOTO ATUAL

FOTO ANTIGA

Antigo Departamento de Cultura – Atual Pró-reitoria de Extensão.

Segundo Liberal, o edifício do Departamento de Cultura é um dos primeiros exemplos de arquitetura moderna em Fortaleza. Fora “concebido com o mais absoluto cuidado profissional, antecedido da elaboração de maquetes elaboradas por Afonso Vale, professor da Engenharia”, e calculado e construído pelo engenheiro Raimundo Lima. (CASTRO, 2004).

Por seu “programa de necessidades, não havia como sobressair por dimensões maiores, mas poderia avultar por sua singeleza arquitetônica, se tratada com graça e elegância”, inicia Liberal de Castro (2004, p. 209) a sua descrição.

Os espaços propostos “constavam de um saguão de entrada, tendo à esquerda um salão voltado para a rua, cuja parede frontal, transparente, recebia um pano de esquadrias de alumínio e vidro”. O salão tanto destinava à “exposição de livros [...] como à montagem de pequenas mostras de obras de arte”. Também servia como “palco para atos culturais de frequência restrita”. No lado esquerdo havia “outro salão, mais longo, que podia ser repartido com divisórias removíveis, proposto para o atendimento ao público”. No pavimento superior, uma planta livre. “Um espaço único [...] divisível em função das necessidades”, onde funcionavam os serviços administrativos. A estrutura modulada evidencia-se na fachada, rasgada com pano de esquadria em veneziana de madeira. (CASTRO, 2004, p. 209).

A obra fora projetada sem os “problemas das limitações de prazos, nem a rigidez ou a complicação do programa”. (CASTRO, 2004, p. 210). As condições apresentavam-se propícias para uma linguagem cearense dos princípios da arquitetura moderna, afirma Liberal de Castro (2004).

Podiam os arquitetos entregar-se ao devaneio, tentando descobrir uma **linguagem cearense** para certos conceitos do racionalismo arquitetônico, vitoriosos em outras partes do país, principalmente o Rio de Janeiro, movimento que angariou ampla repercussão no exterior. **Linguagem local**, diga-se, buscada nos **novos materiais de construção**, postos à escolha, e no atendimento a certas **condições ambientais da cidade**, em particular no campo da **insolação e da ventilação natural**, já **sabidamente resolvida por processos populares**, como era o caso **singular das esquadrias de tabuleta móvel**, que tanto impressionavam os arquitetos que visitavam a terra”.

[...] o projeto da pequena edificação abandonava deliberadamente os velhos esquemas de simetria a eixo. Procurava promover um jogo de cheios e vazios no térreo, com panos de vidro opostos a apoios maciços e colunas, ora embutidas ora à vista, lançadas sobre paramentos de revestimento cerâmico. O pavimento superior, formando um volume destacado, revestido com pastilhas cerâmicas, recorria a um correr de **janelas de tabuletas móveis**, disposto sobre um peitoril contínuo, de cor azul, suave, voltado para rua. As pastilhas cerâmicas, lançadas pela Fábrica de Louça da Parangaba, apresentavam-se como **melhor material parietal** até então fabricado no Ceará, marcado por sua **durabilidade**. [...]

A sede do Departamento de cultura [...] figurou como um exemplo de **arquitetura moderna na cidade**, talvez o primeiro a buscar uma **nova linguagem** [...] (CASTRO, 2004, p. 210)⁵.

Janela de tabuletas móveis. Dep. de Cultura / UFC.

Não é a toa o uso de “**janelas de tabuletas móveis**” como uma técnica construtiva, “**sabidamente resolvida por processos populares**”. O seu emprego, justifica o arquiteto, deve-se ao atendimento às “condições ambientais da cidade, em particular no campo da

⁵ Grifos dos autores.

insolação e da ventilação natural”. A justificativa revela o sentido e a importância atribuída à tradição – consagrada pelos “processos populares” - quando o arquiteto adéqua aos princípios modernistas de sua arquitetura um determinado tipo de janela de madeira resolvido tecnicamente de maneira sábia pelo homem comum. O procedimento o aproxima de Lúcio Costa, que em sua busca por uma linguagem nacional, vasculha na tradição soluções construtivas passíveis de adequação ao modernismo,.

A importância da tradição encontra afirmação em sua carreira docente. Como professor na Escola de Arquitetura da UFC, realiza uma série de levantamentos de edificações no Ceará e no Maranhão juntamente com os alunos. O trabalho manifesta no corpo discente não apenas o interesse pelo edifício antigo, mas o conhecimento arquitetônico através da aproximação com o fazer da obra; no caso, desenhando, detalhando os processos construtivos tradicionais das edificações. Construção e tradição entram no compasso do modernista ensinando arquitetura.

Roberto Castelo⁶ apreendeu a sua essência como pedagogo, como literato.

Nos seus textos, que evidenciam a sólida formação humanística, a simplicidade e familiaridade de trato com a arquitetura, que nos inclui a todos pelo seu dinamismo, vigoram o humor e o lirismo da linguagem machadiana. A arguta observação fez-lhe enveredar pelas leituras investigativas, despertando seu interesse pela preservação da arquitetura cearense. No cuidar, associou a preservação à pedagogia, estendendo ao trabalho discente o levantamento dos monumentos arquitetônicos, como antes fizera seu mestre Paulo Santos. Trabalho pioneiro e de fôlego, terminando por alcançar todo o Ceará, o Piauí e as cidades de São Luis e Alcântara.

⁶ Texto de autoria do arquiteto professor Roberto Castelo, lido por ocasião da outorga de título de professor emérito da UFC para os arquitetos José Neudson Braga e Liberal de Castro em 25/10/2009.

Planta Baixa Casa de Câmara e Cadeia do Icó.
Acervo: Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFC⁷.

Detalhes construtivos – Casa de Câmara e Cadeia do Icó.
Acervo: Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFC⁸.

⁷ Desenhado pelo aluno, hoje arquiteto Antonio Caetano Aragão, em 1971.

⁸ Desenhado pelos alunos, hoje arquitetos Antonio Caetano Aragão e Marcos Thé, em 1971.

Também, não podemos esquecer sua ação junto ao IPHAN. O arquiteto colaborou com pareceres e orientou processos de tombamento e de restauro de edifícios da arquitetura cearense.

Em 1974, Liberal de Castro projetou o Hotel Colonial em Fortaleza. A pedido do proprietário, o Sr. Walter Monte, desenha um edifício plano. Construtivamente e espacialmente bem resolvido, acomodado ao caimento do terreno, com amplas varandas e uma espécie de “claustro” – pátio interno; o hotel aconchega, cria uma ambiência confortável e prazerosa.

Hotel Colonial⁹.

Em termos formais, assim como anos antes, quando justifica o uso das “janelas de tabuletas móveis”, Castro recorre à arquitetura tradicional brasileira e retira das práticas arquitetônicas consagradas pelo tempo referências tipológicas que atribuem ao edifício as características que o nome e a função requeria, um Hotel Colonial. Não cai em pastiche, não fere a postura não historicista modernista.

Contudo, no que diz respeito à tradição, o risco apresenta uma tensão entre o passado e o presente, que em nada prejudica as suas qualidades espaciais. O projeto revela a postura de Liberal de Castro frente ao modernismo. O arquiteto é porta voz no Ceará dos postulados modernistas, mas não rompe com a tradição.

A tensão é registrada pela forma do telhado, pelo uso da varanda, de treliças de madeira – referências aos muxarabis -, de um leve arqueamento do vigaamento de concreto aparente; ou seja, no recurso às tipologias da arquitetura tradicional cearense, respeitando no tempo e no espaço a linguagem da arquitetura moderna. O edifício nos remete à colônia através de

⁹ As fotos foram retiradas do trabalho das alunas Beatriz Câmara Porto e Clarissa Salomoni, na disciplina de HAAUB2 do DAU/UFC, ministrada pela professora Margarida Andrade em 2007.

um jogo formal tipológico, mas não nos retira do tempo presente. Cria-se um estado de suspensão. De atenção.

Hotel Colonial. Corte. Projeto original.
Acervo: Liberal de Castro.

Hotel Colonial. Detalhe Construtivo. Projeto original.
Acervo: Liberal de Castro

Hotel Colonial.

Hotel Colonial.

Em sua tese de Livre Docência, *Notas Relativa a Arquitetura Antiga no Ceará* apresentada no Departamento de Arquitetura da UFC em 1980, José Liberal de Castro confirma a importância atribuída **ao ato de construir e da tradição** em sua formação. O autor assevera que mais do que um “desenrolar histórico preso à cronologia ou à estilística”, o trabalho se preocupa com “**técnicas e métodos de construção**”. (CASTRO, 1980, p.17). O resultado é uma minuciosa apreciação da arquitetura setecentista, oitocentista e do início do século XX no âmbito do território cearense. A investigação volta-se primordialmente para a análise da edificação: o programa, a volumetria, os materiais empregados e as técnicas construtivas. O autor justifica a pesquisa pelo reconhecimento do edifício como o “testemunho inofismável e de interesse fundamental para o estudo da arquitetura”. (CASTRO, 1980, p. 17).

Na primeira parte do trabalho, Liberal de Castro inspeciona as raízes rurais da arquitetura do setecentos, especialmente à casa de fazenda¹⁰. Ainda neste primeiro segmento dedica-se a uma “eventual análise de outros programas arquitetônicos” de caráter urbano, “tais como as casas de câmara e cadeia”. O autor assevera que a quase totalidade das casas de câmara e cadeia cearense foi concluída no século XIX, ainda que apresentando características do século anterior. (CASTRO, 1980, p. 17).

Na segunda parte, Liberal de Castro (1980, p. 17) volta-se para a arquitetura do oitocentos, quando a vida urbana cearense começa a consolidar-se. Além da arquitetura rural, analisa a “arquitetura urbana antiga, seja civil (edifícios administrativos, casa de morada), seja religiosa (igrejas) ou militar. Castro reafirma a preocupação com os aspectos da construção que norteiam a pesquisa afirmando que “em termos de arquitetura antiga, o século XIX” oferece “matéria ampla a apreciar” considerando “o fato de que, no seu transcurso, muitas obras de épocas anteriores foram inteiramente recompostas consoante novos princípios **formais e construtivos**”. (CASTRO, 1980, p. 17). Por fim, tece comentários sobre algumas realizações do início do século XX.

Neste pequeno ensaio, nos deteremos em sua análise arquitetônica das casas de fazendas para confirmarmos a principal hipótese já levantada nas páginas anteriores¹¹; ou seja, Liberal de Castro é um profundo conhecedor das técnicas de construção, inclusive as tradicionais, de fundamental importância para compreensão de seu fazer arquitetura.

Na pesquisa, aborda o programa, a expressão plástica e como é de se esperar, atribui uma especial e minuciosa atenção aos aspectos construtivos setecentistas.

Assevera que o programa das edificações varia bastante. Em relação às plantas afirma:

[...] geralmente [...] aparece a sala, contígua ao alpendre de frente, reproduzindo-lhe igual comprimento, enquanto os quartos se alinham no corredor central. São, contudo, muitos os casos em que um ou

¹⁰ O Ceará foi ocupado durante o século XVIII. A atividade da pecuária atribuiu forma e conteúdo ao território. A fazenda de gado dispersa no sertão sediou o povoamento. (JUCÁ NETO, 2007).

¹¹ Os autores do trabalho em tempo oportuno desenvolverão mais detalhadamente o século XVIII e os demais séculos abordados por Liberal de Castro em sua tese, buscando os fundamentos para a análise crítica de sua produção arquitetônica.

mais quartos se volta diretamente para a sala, o que torna a varanda mais longa, de modo a poder abraçar os cômodos da frente. Como as janelas se abrem para os alpendres, são raras as alcovas [...]. (CASTRO, 1980, p. 24).

Quanto ao uso das varandas reconhece que as diferenças em relação às casas brasileiras setecentistas seriam menos “formais do que de uso do espaço”, pois “no caso cearense”, corroboram questões climáticas ou sociais. As varandas foram antes de tudo “um ponto de atividade múltipla”, um grande espaço de sociabilidade.

“funciona como verdadeiro centro da vida doméstica, servindo concomitantemente de zona de estar, galeria de dormida de hóspede (em redes), local de execução de trabalhos manuais, tulha de armazenamento provisórios de cereais, tubérculos e frutas, setores de guarda do equipamento de montaria, eventual refúgio de animais e ainda espécie de mirante abrigado de onde se pode descortinar o terreiro à frente ou ter uma vista ampla, que englobe a casa de farinha, o curral ou talvez o contorno de um serrote”.

Em relação à expressão plástica da cobertura das casas, Castro (1980, p. 27) aponta que além da solução em telhado piramidal em quatro águas - com uma “variante, de provável influência urbana, isto é – telhado de duas águas no corpo central, que se prolonga pelos alpendres das faces respectivas” – existem telhados de duas águas, “em que a varanda não corresponde à frente da casa, quer dizer, à porta de entrada [...]”. Para o arquiteto, embora o “corpo da casa e da varanda sejam construídos conjuntamente, do ponto de vista de geração volumétrica, é evidente o acoplamento das peças isoladas”.

Ao alcançar as técnicas construtivas, o arquiteto é minucioso. Analisa o madeiramento do telhado, o piso, as paredes, as vergas e as folhas das esquadrias¹².

Nas casas de fazenda o madeiramento do telhado seguia a “solução tradicional do sistema de linhas, pernas, caibros e ripas, requerido pelo emprego de telhas de canas”. Geralmente usava-se a “aroeira e pau d’arco”; mas também “o sabiá, o pau branco, principalmente para os caibros e ripas, apresentados quase sempre na forma natural, simples varas roliças”. (CASTRO, 1980, p. 28 – 29). Porque as “madeiras de maior compromisso floresciam nas matas serranas”, encontradas na maioria das vezes em lugares distantes ou de difícil acesso, a carnaúba, “palmeira de crescimento espontâneo, disponível as milhares por

¹² A organização do texto nos remete à Sylvio de Vasconcelos em *Sistemas Construtivos adotados na arquitetura do Brasil* (1970).

léguas e léguas nas várzeas marginais aos caminhos de penetração” do território cearense, aparece como alternativa.

“A carnaúba logo obtém grande aceitação como “madeira do ar”, do que decorre surgir como característica cearense o “caibro junto” ou “caibro corrido”, isto é – o assentamento de telhas diretamente sobre os caibros, não havendo ripas [...]”. (CASTRO, p. 29).

Neste segmento do texto faz uma profunda análise do uso da carnaúba como material de construção.

“[...] o tronco é seccionado longitudinalmente ao meio, em três ou quatro peças, segundo os diâmetros para obtenção dos caibros (cujo o chanfro lateral acomoda as telhas), enquanto as fibras passam a trabalhar a tração [...]”. (CASTRO, p. 29).

O piso das casas é de “tijolos cozidos, retangulares [...] raramente moldados sob a forma de outros polígonos”. Nos arremates das calçadas de contorno à casa, evidencia-se uma “espécie de guia de tijolo de cutelo, justapostos”. O mesmo arremate era usado como arremate das calçadas das casas urbanas, substituindo “a pedra (meio-fio), material que praticamente não se observa, aparelhado, na arquitetura tradicional cearense”. Nas casas mais pobres, o “piso era o próprio chão batido ou mesma a terra”. (CASTRO, 1980, p. 30).

As paredes eram de “alvenaria de tijolo cozidos (mais raros os de adobe) ou de taipa”. Quase que invariavelmente de “taipa de sapapo”, evidenciando o desconhecimento da técnica de taipa de pilão em território cearense. Como variante local percebe-se uma “interpenetração das técnicas da taipa propriamente dita com a da palha comum nas casas mais pobres”. Faltam “os baldrames e os frechais furados, some-se o pau-a-pique, que é substituído por uma varal, às vezes entrelaçados”. A alvenaria de pedra rejuntada inexistente, aparecendo “alvenaria de pedra seca (solta) na execução de muros (cercas) muito longos”, demarcando áreas de currais. Excetuando-se as “paredes mestras, de arrematação e de sustentação” que podiam “subir até a cumeeira, as demais nunca atingem o telhado, morrendo na altura equivalente à das beiradas”. Destas paredes baixas sobem esteios para sustentação das terças da cobertura. Tal solução favorecia a “climatização geral da casa, proporcionando a criação de um colchão único de ar quente, que se dilui pelas frestas do telhado”. (CASTRO, 1980, p. 31).

As vergas das esquadrias são “horizontais nas casas mais simples ou nas mais antigas”. A partir da segunda metade do século XVIII tornam-se “ligeiramente arqueadas”, evidenciando no Ceará o uso do tijolo que “permite tecnicamente a construção do arco abatido que dá forma à verga, às vezes com carga aliviada por arcos de descarga”. (CASTRO, 1980, p. 32).

As esquadrias são de “folhas maciças de palmo a palmo e meio de largura, enrelhadas em grupos de duas a três peças, geralmente de cedro”. As folhas se abrem por “meio de dobradiças ditas de cachimbo, com lemes de desenho uniforme ou sem leme, todas chumbadas à madeira por cravos de ferro forjado”. Já a folha da porta fica geralmente dividida ao meio, “horizontalmente, de sorte a se poder deixar aberta a parte superior”, ou seja, “funcionando o conjunto como se fosse uma janela”, recebendo a denominação de “meia-porta ou porta rolada”. (CASTRO, 1980, p. 32).

Os requintes construtivos como “vidros, venezianas, bandeiras com desenhos envazados, portas engradadas e almofadas” e outros, surgem “a partir de meados ou, mais acentuadamente, no fim do oitocentos”. (CASTRO, 1980, p. 33).

Por fim, assevera que todos os processos construtivos da casa de fazenda são comuns “as demais edificações, selecionando-se [...] as novas técnicas mais apuradas somente a partir de meados do século XIX, principalmente no meio urbano”; ainda “assim na dependência da qualidade e do valor simbólico das obras”.

No epílogo de sua tese, reserva palavras esclarecedoras. Lembra que em fins de 1937, instala-se o SPHAN “encarregado de identificar e proteger o acervo de arquitetura antiga do País”. Acrescenta que “ligadas à mesma causa, no Curso de Arquitetura da Escola de Belas Artes, depois Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil” foram criadas “cadeiras destinadas ao estudo específico da história da arquitetura brasileira, entregues à mão segura do professor Paulo Ferreira Santos”. José Liberal de Castro afirma que a disciplina fora de “fundamental importância no exercício da reflexão”, tornando-se “auxiliar indispensável na criação de uma arquitetura moderna de caráter nacional, por certo presa ao passado, não pela forma, mas pelo respeito à alma do nosso povo” (1980, p. 188).

A importância atribuída à pesquisa novamente o aproxima de Lúcio Costa, que considerava indispensável que os arquitetos deixassem a escola conhecendo a arquitetura colonial brasileira; não com o “intuito da transposição ridícula dos seus motivos [...], mas de aprender

as boas lições que ela nos dá de simplicidade, perfeita adaptação ao meio e á função, e conseqüente beleza”. (COSTA, 1995, p. 68).

6. Abrindo a discussão.

Tanto no edifício do antigo Departamento de Cultura como no Hotel Colonial e em sua tese de Livre-Docência, **construção, tradição e modernismo** encontram-se intimamente inter-relacionadas.

O modernismo para o arquiteto José Liberal de Castro significa a fidelidade aos princípios formais modernistas, ao uso de novas técnicas, de materiais duráveis e ao rigor da construção.

Contudo não rompe com a tradição. A tradição é revelada através dos aspectos tradicionais construtivos da arquitetura cearense. Na ação projetual, utiliza-se, quando as circunstâncias do projeto convêm, de referências tipológicas da arquitetura vernácula, setecentista e oitocentista, tradicionalmente consagradas, adaptando-as as linhas modernas; ou seja, os atributos característicos do vernáculo construtivo tradicional do Ceará passa a interagir com a sistematização da arquitetura moderna em busca da nova linguagem.

O profundo conhecimento das técnicas construtivas abrandava o antagonismo entre o sentido de tradição e o de ser moderno. Mas a tensão entre os pólos ambivalentes persiste. A permanência, contudo, não compromete qualidade espacial da arquitetura, na maioria das vezes exemplarmente bem resolvida.

Fica aberta a discussão.

Referências Bibliográficas:

ANDRADE, Margarida J. S.; DIÓGENES, Beatriz H. N.; DUARTE JR, Romeu. Liberal de Castro – documento. In: **Revista Arquitetura e Urbanismo**. São Paulo: Pini, 1996.

CASTELO, Roberto. **Niemeyer, tradição e ruptura**. Xérox. S/ref.

CASTRO, José Liberal de. **Notas relativas à arquitetura antiga do Ceará**. Tese de Livre-Docência. Departamento de Arquitetura e Urbanismo. UFC. 1980.

CASTRO, José Liberal de. Martins Filho, o Edificador. In: **Martins Filho de Corpo Inteiro. MENEZES NETO**, Paulo Elpídio (Org.). Imprensa Universitária. Fortaleza. 2004.

CASTRO, José L. Panorama da Arquitetura Cearense. In: **Cadernos Brasileiros de Arquitetura**. V. 9 e 10. São Paulo: Projeto, 1982.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. A arquitetura de Lucio Costa: uma questão de interpretação. In. NOBRE, Ana Luiza [ET AL.]. **Um modo de ser moderno: Lucio Costa e a crítica contemporânea**. Cosac Naify. São Paulo. 2004.

COSTA, Lúcio. **Lúcio Costa: registro de uma vivência**. São Paulo: Empresa das Artes, 1995, p. 75.

DIÓGENES, Beatriz H. N.; PAIVA, Ricardo A. Caminhos da Arquitetura Moderna em Fortaleza: a contribuição do professor arquiteto José Liberal de Castro. In: **Anais 9º DOCOMOMO BRASIL**. Brasília, 2011.

JUCÁ NETO, C. R. **A Urbanização do Ceará Setecentista**. Tese de doutorado. UFBA. 2007.

JUCÁ NETO, C. R.; FERNANDES, Ricardo; NASCIMENTO, Clewton; ANDRADE, Margarida; DIÓGENES, Beatriz. A Universidade e a Cidade - Por uma História da Arquitetura Moderna da Universidade Federal do Ceará. In: **ANAIS 8 SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL**, Rio de Janeiro, 2009.

JUCÁ NETO, C. R.; FERNANDES, Ricardo; NASCIMENTO, José Clewton; ANDRADE, Margarida J. F. de; DIÓGENES, Beatriz ;DUARTE JR, Romeu. O Modernismo Cearense: A Universidade Federal do Ceará (UFC) e a cidade de Fortaleza. In: **Anais 3º DOCOMOMO NORTE NORDESTE**, João Pessoa, 2010.

PAIVA, Ricardo A.; DIÓGENES, Beatriz H. N. A Contribuição do Arquiteto José Liberal de Castro à escrita da História da Arquitetura e do Urbanismo no Ceará. In: **Anais 2º Seminário Ibero-Americano – Arquitetura e Documentação**. UFMG. Belo Horizonte. 2011a.

VASCONCELLOS, Sylvio de. **Sistemas Construtivos adotados na arquitetura do Brasil**. Matéria publicada para uso dos alunos da Faculdade de Artes e Arquitetura da UFC. 1970.